

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Суннатов Ихтиёр Хикматович

ЮК АВТОМОБИЛЛАРИНИНГ ABS ТИЗИМИНИ МАТЛАВ/SIMULINK

ДАСТУРИДА МОДЕЛЛАШТИРИШ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/YANVAR

